

Hintergrund

In einem umfassenden Gesundheitssystem sind Ansätze zur psychiatrischen Rehabilitation unverzichtbar, insbesondere zur Förderung der Teilhabe Betroffener. Über 25 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind von psych. Erkrankungen betroffen und die Zahl der anerkannten Schwerbehinderungen hat sich in diesem Bereich verdoppelt. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert individuelle und gemeindebasierte Rehabilitationsprogramme, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Zentral sind hierbei medizinische und berufliche Rehabilitationsangebote. Die Bedeutung einer recovery-orientierten Versorgung zur Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens wächst stetig. Resilienz, Selbststigmatisierung und Lebensqualität spielen dabei eine wichtige Rolle. Das in Deutschland etablierte Angebot „Rehabilitation für psychisch kranke Menschen“ (RPK) trägt zur Inklusion bei. Die Forschung konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf arbeitsspezifische Aspekte. (u.a. Amering & Schmolke, 2012; BAR, 2005; Corrigan et al., 2006; DGPPN, 2022; Hölscher et al., 2024; Stengler et al., 2015; Watzke et al., 2005; WHO, 1997)

Ziel

Die Forschungsarbeit erfasst die Auswirkungen med. und berufl. Rehabilitationsangebote der psychiatrischen Versorgung in Bezug auf Resilienz, Selbststigmatisierung und Lebensqualität bei Erwachsenen. Ebenso werden die Effekte der med. Phase der RPK sowohl durch messbare Ergebnisse als auch durch persönliche Erfahrungen der Betroffenen untersucht.

Methode

Das methodische Vorgehen basiert auf einer Mixed-Methods-Erhebung: im Rahmen eines Scoping Reviews werden wiss. Erkenntnisse zu Auswirkungen von med. und berufl. Rehabilitationsangeboten für Menschen mit psych. Erkrankungen hinsichtlich Resilienz, Selbststigmatisierung und Lebensqualität untersucht. Ergänzend erfasst ein onlinebasierter, quant. Fragebogen zu zwei Zeitpunkten messbare Effekte der med. Phase der RPK in Bezug auf die drei o.g. Faktoren. Zusätzlich werden qual., leitfadengestützte Interviews mit Personen nach Rehabilitation (PnR) zur med. Phase durchgeführt. Abschließend werden die Ergebnisse der Erhebungen sowie die Erkenntnisse aus dem Scoping Review triangulativ zusammengeführt.

Ergebnisse

Erste Ergebnisse zeigen, dass sowohl bei med. als auch bei berufl. Rehabilitationsangeboten für Menschen mit psych. Erkrankungen oftmals die Faktoren Lebensqualität, Selbststigmatisierung und Resilienz als Outcome-Kriterien außer Acht gelassen werden. Dies spiegelt sich in der RPK wider, die bisher vorwiegend durch arbeitsspezifische Faktoren und Kennzahlen beurteilt wurde (vgl. Stengler et al., 2015; Watzke et al., 2005; Weig et al., 2005), wobei andere relevante Effekte oft unberücksichtigt bleiben. Ebenso werden die ersten Erkenntnisse der Einflüsse der med. Phase der RPK auf die genannten Outcome-Kriterien aus Sicht der Teilnehmenden erwartet.

Implikationen - Forschung und Versorgung

Resilienz, Selbststigmatisierung und Lebensqualität werden in med. und berufl. Rehabilitationskonzepten oft vernachlässigt. Qual. und quant. Forschungsergebnisse können das Verstehen der Auswirkungen der med. Phase der RPK aus Sicht der PiR begünstigen. Die Ergebnisse können für die Weiterentwicklung entsprechender Angebote von großer Bedeutung sein, die Durchführung entsprechender Studien kann Aufschluss über Anpassungsbedarfe zur Verbesserung der Versorgungspraxis geben sowie weiteren Forschungsbedarf aufzeigen.